

ИСТОРИЧЕСКАЯ РОЛЬ ГОНЧАРНОГО ИСКУССТВА УЗБЕКИСТАНА НА МИРОВОМ РЫНКЕ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ

¹Хайтметов Дилшоджон Тураевич, ²Хатаммирзаева Севара Одилжон кизи

¹Национальный институт искусств и дизайна имени Камолиддина Бехзода, заведующий кафедрой «Декоративно-прикладное искусство», доцент, ²Магистрант 1-го курса специальности «Изобразительное и декоративно-прикладное искусство» Национального института искусств и дизайна имени Камолиддина Бехзода

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17471230>

***Аннотация.** В статье анализируется многовековое развитие гончарного искусства Узбекистана и его место на мировом рынке. На примере школ Риштан, Гиждувана и других регионов раскрываются особенности национальных традиций гончарного искусства, их значение в современном дизайне и маркетинге. Рассмотрены современные тенденции развития, включая электронную коммерцию, туризм и участие в международных выставках. Выводы статьи могут служить научно-практическими рекомендациями для успешного продвижения национальной керамики на глобальном рынке.*

***Ключевые слова:** гончарное искусство, Узбекистан, мировой рынок, Риштан, Гиждуван, традиции, современные тенденции, экспорт.*

***Abstract.** The article analyzes the centuries-old development of Uzbekistan's pottery art and its role in the global market. Using the examples of the Rishtan and Gijduvon schools, the paper highlights the unique features of national ceramic traditions and their significance in modern design and marketing. Contemporary development trends such as e-commerce, tourism, and participation in international exhibitions are also examined. The findings serve as scientific and practical recommendations for promoting Uzbek pottery more successfully in the global market.*

***Keywords:** pottery art, Uzbekistan, global market, Rishtan, Gijduvon, traditions, modern trends, export.*

Гончарное искусство Узбекистана имеет тысячелетнюю историю и занимает важное место в материальном и духовном наследии нашего народа. Керамика ценится не только как средство удовлетворения повседневных бытовых потребностей, но и как вид ремесла, отражающий художественный вкус, традиционный облик и творческий потенциал народа. Следует отметить, что в эпоху Великого шёлкового пути среднеазиатские, в частности узбекские гончарные школы сформировались как неотъемлемая часть мирового торгового оборота.

Анализ показывает, что по историческим источникам такие центры гончарного искусства, как Риштан, Гиждуван, Хива, Шахрисабз, не только удовлетворяли потребности местного населения, но и благодаря своему уникальному стилю и орнаментальным решениям пользовались большим спросом на международных рынках. Это, в свою очередь, свидетельствует о значительном вкладе национальных гончарных школ в мировую культуру.

Данное явление объясняется процессами глобализации XXI века. В настоящее время спрос на керамические и гончарные изделия неуклонно растёт. В частности, принципы устойчивого развития, использование экологически чистых материалов и ценность изделий, основанных на ручном труде, создают возможность для ещё более высокого положения гончарного искусства Узбекистана на мировом рынке. Сохранение и развитие национального ремесла, включая гончарное производство, а также его продвижение на глобальном рынке в конкурентоспособной форме является одной из актуальных задач.

С этой точки зрения, основная цель статьи заключается в научном анализе исторической роли гончарного искусства Узбекистана на мировом рынке, а также в выявлении современных тенденций его развития.

Историческая роль гончарного искусства Узбекистана. Следует отметить, что гончарное ремесло является одним из самых древних видов человеческой деятельности. Согласно археологическим данным, керамические изделия в Средней Азии распространялись уже с неолитического периода, будучи тесно связанными с образом жизни, бытовыми потребностями и религиозными обрядами. Уже в первые тысячелетия до нашей эры керамические изделия Средней Азии имели не только утилитарное значение для местного населения, но и играли важную роль как предмет торговли.

Анализ показывает, что по торговым путям Великого шёлкового пути керамические изделия выходили на различные рынки и попадали в Европу, Китай и страны Ближнего Востока. Эти процессы являлись важной формой культурного обмена: изделия, производившиеся на территории современного Узбекистана, отличались не только практической функцией, но и высокой художественной ценностью.

Это, в свою очередь, стало основой для формирования и развития керамических школ Узбекистана. В частности:

- **Риштанская школа** – сформировавшаяся в Ферганской долине, известна изделиями, покрытыми глазурью голубого, зелёного и других мягких тонов. Риштанские мастера использовали глазури, приготовленные из природных минералов и растительных пигментов, а их изысканный орнамент высоко ценился на мировом рынке.

- **Гиждуванская школа** – развивалась в Бухарском оазисе и отличалась разнообразием форм и орнаментальных решений. Изделия гиждуванских мастеров с геометрическими и растительными узорами, искренним и самобытным стилем пользовались спросом не только на местных, но и на зарубежных рынках.

- **Хивинская и шахрисабзская школы** – изделия, создававшиеся в этих центрах, в основном предназначались для бытового использования. Их формы и стилистика сохраняли преемственность исторических традиций.

Эти факты свидетельствуют о том, что в разных регионах Узбекистана сложились различные школы керамического искусства, каждая из которых отличалась своей художественной направленностью, стилем и технологией.

Анализ источников также показывает, что в XVIII–XIX веках керамические изделия активно поставлялись на различные рынки через международные торговые пути. Особенно в эпоху Бухарского, Хивинского и Кокандского ханств они пользовались большим спросом. Эти процессы ещё раз подтверждают древнюю и устойчивую роль национальной керамики на мировом рынке. Это, в свою очередь, демонстрирует, что

гончарное искусство не ограничивалось только удовлетворением бытовых потребностей, но и являлось важной частью духовного наследия народа, внёсшего весомый вклад в мировую цивилизацию.

Современные тенденции развития на мировом рынке. Международная торговая статистика и экспортные возможности Узбекистана. В последние годы объём экспорта керамических и гончарных изделий Узбекистана значительно возрос. Например, в 2024 году экспорт керамической продукции из Узбекистана достиг **102,66 миллиона долларов США**. Основными потребителями являются Кыргызстан, Таджикистан, Россия и Казахстан. Так, в 2024 году экспорт керамических изделий в Кыргызстан составил **12,85 миллиона долларов**, среди которых особое место занимали плитка и настенные панели, предметы интерьера и санитарно-гигиенические изделия.

Импорт и конкурентная среда. Следует отметить, что потребность в импорте керамической продукции в Узбекистане также сохраняется. На международном рынке конкуренция высока: такие страны, как Китай, Турция и Россия, обладают преимуществами в скорости поставок, ценовой политике, технологических инновациях и обновлении дизайна.

Современные тенденции. На современном мировом рынке керамических изделий наблюдаются следующие ключевые направления:

- **Функциональность + эстетика:** изделия из керамики используются не только для бытовых нужд, но и в интерьере, а также в декоративных целях.
- **Экологическая ответственность:** применение натуральных материалов, безопасных эмалей, энергосберегающих методов обжига, снижение уровня отходов и экономия ресурсов.
- **Брендинг и национальный стиль:** использование принципа *heritage* (наследие), включение национальных орнаментов и традиционных технологий, что повышает ценность и востребованность продукции на международных рынках.
- **Электронная коммерция и маркетинг:** активное продвижение керамических изделий и дизайнерской продукции через такие платформы, как *Etsy, Instagram, TikTok*, что позволяет эффективно выходить на глобальную аудиторию.

Следует подчеркнуть, что гончарное искусство, имеющее тысячелетнюю историю, занимает особое место в развитии мировой цивилизации. В частности, школы Риштана, Гиждувана, Шахрисабза и Хивы утвердились не только на национальном, но и на международном уровне.

Анализ показывает, что в настоящее время керамическая продукция играет важную роль не только в сфере туризма и популяризации культурного наследия, но и как конкурентоспособный товар на мировом рынке. Это, в свою очередь, указывает на необходимость поддержки гончарного ремесла в Узбекистане, модернизации производственных процессов, развития дизайна и маркетинга, а также совершенствования системы сертификации в соответствии с международными стандартами.

Правильное использование современных тенденций позволит вывести национальное гончарное искусство Узбекистана на более высокий уровень в мировой торговле.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аванесова, Г. А. *История керамики Центральной Азии*. – Москва: Наука, 2010. – 256 с.
2. Бурханов, Ш. Ш. Традиции и современные тенденции в развитии гончарного искусства Узбекистана // *Культура и искусство*. – 2021. – № 6. – С. 45–52.
3. Джурраев, А. А. *Керамика древнего и средневекового Узбекистана*. – Ташкент: Фан, 1998. – 312 с.
4. Пугаченкова, Г. А. *Декоративно-прикладное искусство Узбекистана*. – Москва: Искусство, 1982. – 340 с.
5. Хакимов, З. Р. *Риштанская керамика: традиции и современность*. – Ташкент: Академнашр, 2015. – 184 с.
6. Statistical Committee of the Republic of Uzbekistan. *Foreign trade of Uzbekistan in 2024*. – Tashkent, 2025.
7. UNESCO. *Traditional crafts of Central Asia: Pottery and Ceramics*. – Paris: UNESCO Publishing, 2019. – 142 p.
8. World Trade Organization (WTO). *Trade Statistics 2024: Ceramic and Pottery Exports*. – Geneva: WTO, 2025.
9. Хайтметов Д.Т. [Оригинальность форм и украшений, разнообразие цветовой гаммы в глазурованной керамике](#). – Proceedings of Scientific Conference on Multidisciplinary Studies, 2023. № 4 (2). ISSN: 2835-5733 – P. 292-296.
10. Khaytmetov D. [The state of development of artistic and creative abilities of students in the classroom of applied decorative and applied art in modern educational practice](#). – Genius Repository, 2023. № 24. – С. 70-73
11. Хайтметов Д. [The state of development of artistic and creative abilities of students in practical decorative arts classes in modern educational practice](#). – Journal of Pedagogical Inventions and Practices, 2022. № 14. – В. 55-59.
12. Хайтметов Д.Т. [Состояние развития художественно-творческих способностей учащихся на занятиях прикладным декоративно-прикладным искусством в современной образовательной практике](#). – TADQIQOTLAR, 2023. № 1 (22). – С. 100-105.